

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 297-306
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14005899)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14005899>

Strategi Kepala Sekolah Dalam Menyelesaikan Konflik Secara Islami Untuk Mendukung Adanya Perubahan Perilaku di SMP Swasta Az Zakiyah Islamic School

Hemalia Putri Siregar¹, Amiruddin Siahaan², Khairuddin³
¹²³Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : hemaliaputrisiregar980@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kepala sekolah dalam menyelesaikan konflik secara Islami di SMPS Az-Zakiyah Islamic School, yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini difokuskan pada penerapan musyawarah, tabayun, dan nasihat sebagai strategi utama penyelesaian konflik serta dampak dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan utama penelitian ini adalah kepala sekolah, dengan guru dan siswa sebagai informan pendukung. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data, serta menggunakan triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah membantu menciptakan dialog terbuka dan solusi bersama, tabayun memperkuat verifikasi informasi untuk menghindari kesalahpahaman, dan nasihat memberikan arahan dalam memperbaiki perilaku siswa. Dampak positif dari strategi ini adalah terciptanya keharmonisan di lingkungan sekolah dan perubahan sikap siswa yang lebih proaktif dalam menghadapi konflik. Meskipun demikian, tantangan seperti perbedaan pemahaman, keterbatasan waktu, dan resistensi terhadap perubahan masih mempengaruhi penerapan strategi ini. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun strategi berjalan baik, diperlukan perbaikan dalam sosialisasi dan frekuensi evaluasi untuk meningkatkan efektivitas jangka panjang.

Kata Kunci: Strategi penyelesaian konflik, Islami, musyawarah, tabayun, nasihat, perubahan perilaku.

Abstract

This research aims to examine the principal's strategies for resolving conflicts based on Islamic principles at SMPS Az-Zakiyah Islamic School, located in Medan, North Sumatra. The study focuses on the application of musyawarah (consultation), tabayun (verification), and nasihat (advice) as the main strategies for conflict resolution, as well as the impacts and challenges faced during their implementation. The research adopts a qualitative approach, employing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The principal is the primary informant, supported by data from teachers and students. Data analysis is conducted through data reduction, presentation, and verification, using triangulation to ensure data validity. The findings indicate that musyawarah facilitates open dialogue and joint solutions, tabayun strengthens information verification to avoid misunderstandings, and nasihat provides guidance for improving student behavior. The positive impacts of these strategies include the creation of harmony within the school environment and a proactive shift in student attitudes towards conflict resolution. However, challenges such as differences in understanding, time constraints, and resistance to change still affect the implementation of these strategies. Evaluations reveal that while the strategies are functioning well, improvements in socialization efforts and the frequency of evaluations are needed to enhance long-term effectiveness.

Keywords: Conflict resolution strategy, Islamic, consultation, verification, advice, behavioral change.

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 27 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Agama Islam bukan hanya simbol atau identitas dalam kehidupan sosial, melainkan sumber pedoman hidup dalam menjawab berbagai masalah kehidupan. Agama mengajarkan manusia betapa pentingnya kerukunan, kedamaian dan keharmonisan. Agama begitu penting dalam menempatkan pandangan hidup sebagai agen perubahan sosial, keberadaannya sudah sejak lama ditunggu-tunggu. Ajaran agama Islam dapat dijadikan sebagai solusi dalam memberikan jawaban terhadap penyelesaian konflik-konflik sosial baik dalam skala nasional dan internasional tentang peradaban dan kemanusiaan (Saihu, 2019:81-84).

Dalam konteks pendidikan, konflik dapat muncul karena berbagai faktor seperti perbedaan nilai, budaya, ketidaksetaraan, masalah interpersonal, dan keterbatasan sumber daya. Penting untuk memahami akar masalahnya dan menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan komunikatif untuk mengelola serta mencegah konflik. Konflik bisa menjadi hambatan utama untuk perubahan di sekolah, tetapi dengan mengelolanya melalui dialog terbuka, pemahaman bersama, dan membangun hubungan positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, pembelajaran, dan adaptasi yang lebih efektif.

Terry memaparkan bahwa seorang pemimpin adalah agen perubahan, orang yang tindakannya mempengaruhi orang lain melebihi pengaruh yang lain. Penjelasan tersebut menerangkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dan berperan penting didalam sebuah lembaga pendidikan. Selain pemimpin di sebuah lembaga pendidikan pasti memiliki seorang guru, staf dan karyawan yang saling berkomunikasi, berhubungan, dan berinteraksi. Setiap orang mempunyai latar motivasi, keinginan, latar belakang, karakter serta kepribadian yang berbeda satu sama lain. Dalam keadaan ini semua pihak harus berjalan bersama untuk menyejahterakan lembaga serta meraih sebuah tujuan pendidikan yang sesuai dengan misi lembaga tersebut. Dalam meraih tujuan itu tentu dibutuhkan solidaritas antar semua orang yang terlibat di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Tetapi dalam ketentuannya seorang manusia tercipta dengan pikiran dan juga akal serta mendapatkan gelar sebagai orang yang mempunyai sifat khilaf dan lupa. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika suatu saat terjadi bentrok antar pemahaman atau keinginan diantara individu, yang nantinya timbul semacam konflik (Daniatul Qoyyimah et al., 2022:77-84).

Kepala sekolah adalah pemimpin komunitas sekolah yang paling bertanggung jawab mewujudkan cita-cita bersama. Manajemen konflik termasuk suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan bentuk komunikasi dari pelaku ataupun pihak luar dan bagaimana mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Menurut Muzammil Qomar, tugas dari seorang manajer atau pimpinan di lembaga pendidikan Islam adalah menyelesaikan konflik pada tahap pertama yaitu pada tahap laten atau tahap potensial yang masih berupa perbedaan, baik individu maupun kelompok. Penyelesaian yang dilakukan pada tahap ini merupakan langkah cepat tanggap yang berpengaruh secara signifikan dalam menekan terjadinya konflik yang sesungguhnya (Almaidah et al., 2022:38).

Konflik merupakan hal yang wajar dalam sebuah lembaga, termasuk dalam lembaga pendidikan. Disamping proses kerja sama yang dilakukan untuk mencapai tujuan akan ada pula perbedaan pandangan, ketidakcocokan, dan pertentangan yang mengarah pada konflik. Konflik akan selalu ada dan dimana saja, maka hal yang penting dilakukan adalah mempersiapkan aturan atau langkah untuk mengatasi terjadinya konflik yang tidak sehat tersebut. Munculnya konflik biasanya diawali dengan munculnya bibit-bibit konflik. Sehubungan dengan itu pimpinan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan tipe-tipe konflik tersebut sebaik mungkin, serta menganalisa akibat-akibat yang mungkin timbul. Juga pimpinan harus mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan untuk dapat menentukan langkah-langkah preventif yang dilakukan secara tepat (Qomar, 2017:234-235).

Konflik yang terjadi mungkin akan menimbulkan ketegangan, namun konflik tetap diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan lembaga. Konflik akan menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, dan dapat dijadikan alat untuk melakukan perubahan. Akan tetapi sebaliknya dapat menurunkan kinerja jika tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin lembaga harus memperhatikan konflik agar tidak berakibat pada terhambatnya kemajuan dan sulitnya mencapai tujuan yang di inginkan (Asnawir, 2006:321).

Di dalam lingkungan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang berbasis nilai-nilai Islam seperti di SMPS Az Zakiyah Islamic School, penyelesaian konflik tidak hanya melibatkan pendidikan manajerial, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran kepala sekolah atau madrasah menjadi sangat krusial dalam menjaga harmoni dan mendorong perubahan di lingkungan sekolah.

Penyelesaian konflik yang efektif dan bermartabat menjadi kunci untuk mempertahankan harmoni dalam situasi pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam SMPS Az Zakiyah Islamic School memegang peran sentral dalam mengelola konflik dengan pendekatan yang Islami, yang tidak hanya menyelesaikan masalah secara substansial tetapi juga mendukung perubahan positif di sekolah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh R. Amin J. Alfatih (2021) berjudul “Strategi Kepala Madrasah dalam Mengelola Konflik di MA Al Hikmah Jakarta” menemukan bahwa penerapan strategi kepemimpinan yang mengacu pada nilai-nilai Islam oleh kepala madrasah mampu mengurangi eskalasi konflik di kalangan guru dan siswa. Dalam penelitian ini, Alfatih mengidentifikasi beberapa strategi kunci, seperti pendekatan dialogis yang terbuka, penerapan prinsip musyawarah, dan pemberdayaan guru sebagai mediator. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi-strategi ini efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Temuan Alfatih menjadi relevan bagi penelitian ini karena menunjukkan pentingnya pendekatan Islami dalam mengelola konflik di lembaga pendidikan. Namun, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana strategi-strategi tersebut dapat diterapkan di sekolah menengah pertama (SMP), khususnya di SMP Az-Zakiyah Islamic School, untuk tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga mendukung adanya perubahan yang lebih besar dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang peran kepala sekolah dalam konteks yang lebih spesifik, serta memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan konflik di sekolah-sekolah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji strategi apa yang digunakan kepala sekolah dalam menyelesaikan konflik di SMPS AZ ZAKIYAH Islamic School yang berlokasi di Jalan Meteorologi IV, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20221. SMPS AZ ZAKIYAH Islamic School merupakan lembaga yang berkepemimpinan berbasis religius dan memiliki akreditasi A dengan motto sekolah yakni sebuah strategi membentuk kepemimpinan yang berbasis religiusitas dan kurikulum yang berfokus pada AlQur’an bersanad, science and robotic dan leadership Programmes. Dengan profil sekolah yang sesuai dengan tema yang diangkat yaitu strategi kepala sekolah berbasis islam, maka sekolah ini menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi objek penelitian dalam menjawab strategi apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah SMPS AZ ZAKIYAH Islamic School dalam menangani dan menyelesaikan konflik secara Islami untuk perubahan bagi para peserta didik, guru dan warga sekolah lainnya menuju kepribadian yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi yang dilakukan Kepala Sekolah dalam Penyelesaian Konflik secara Islami di SMPS Az Zakiyah Islamic School

SMPS AZ ZAKIYAH Islamic School telah mengimplementasikan beberapa strategi Islami dalam menyelesaikan konflik, yaitu musyawarah (syura), tabayyun (verifikasi), pemberian nasihat (nasihah) Masing-masing strategi ini memiliki keunggulan tersendiri dalam menyelesaikan konflik dan mendukung perubahan positif di lingkungan sekolah.

(1). Musyawarah

Penelitian ini menemukan bahwa kepala sekolah menggunakan musyawarah sebagai metode dalam penyelesaian konflik di sekolah. Musyawarah dipilih karena dianggap sebagai cara yang efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islami. Kepala sekolah berpendapat bahwa musyawarah menciptakan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka dan adil.

Setiap konflik diselesaikan melalui diskusi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat dengan mediasi dari guru atau yang berwenang. Proses ini dilakukan dalam suasana yang tenang dan kondusif, dimana setiap pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan perasaan. Musyawarah biasanya dimulai dengan pembukaan yang mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan kerukunan berdasarkan ajaran Islam.

Untuk menerapkan musyawarah sebagai strategi penyelesaian konflik di SMPS Az-Zakiyah Islamic School, beberapa langkah yang diambil, meliputi:

Pertama, Penyelesaian konflik antar siswa, ketika terjadi konflik antar siswa, misalnya perbedaan pendapat antar siswa, mereka diajak untuk duduk bersama dalam sebuah forum kecil di ruang kesiswaan. Guru akan memfasilitasi diskusi, meminta setiap siswa untuk menjelaskan pandangan mereka, dan membantu mereka menemukan solusi yang disepakati bersama.

Kedua, Resolusi konflik antara guru dan siswa, jika terjadi ketegangan atau kesalahpahaman antara guru dan siswa, musyawarah dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi situasi tersebut. Misalnya, ketika seorang siswa merasa diperlakukan tidak adil oleh guru, mereka dapat mengadakan musyawarah di mana baik guru maupun siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Dengan demikian, solusi yang dicapai tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga memperkuat hubungan antara guru dan siswa. “Langkah pertama yang saya lakukan adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik dipanggil. Misalnya, jika konflik terjadi antara dua siswa, saya akan meminta mereka, wali kelas, serta guru yang bersangkutan untuk hadir. Saya juga memastikan suasana yang nyaman dan tenang agar musyawarah bisa berjalan dengan baik.”

“Setelah itu, saya akan membuka musyawarah dengan menyampaikan pentingnya musyawarah dalam Islam dan bagaimana kita semua harus terbuka serta menghormati pendapat satu sama lain. Saya juga menjelaskan bahwa dalam musyawarah, tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih benar. Semua pihak harus berbicara dengan hati-hati, sabar, dan penuh rasa hormat.”

Musyawarah sebagai strategi penyelesaian konflik adalah metode yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh SMPS Az-Zakiyah Islamic School. Dengan mengimplementasikan musyawarah dalam kehidupan sekolah sehari-hari, siswa tidak hanya diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana, tetapi juga dididik menjadi individu yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen semua pihak, baik siswa, guru, maupun pihak sekolah, dalam menerapkan prinsip-prinsip musyawarah secara konsisten dan berkelanjutan.

(2). Tabayyun

Di SMPS Az-Zakiyah Islamic School, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan memastikan bahwa setiap konflik di antara siswa diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Salah satu prinsip kunci yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik adalah tabayyun, yaitu mencari kejelasan dan memastikan kebenaran sebelum mengambil keputusan.

Ketika terjadi konflik di antara siswa, langkah pertama yang diambil oleh kepala sekolah adalah mengidentifikasi permasalahan secara jelas. Kepala sekolah mendengarkan laporan dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk siswa, guru, dan saksi mata lainnya. Dalam proses ini, sangat penting untuk tetap netral dan tidak terburu-buru membuat kesimpulan berdasarkan informasi sepihak.

Setelah mengumpulkan semua informasi yang relevan, tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau tabayyun. Kepala sekolah perlu mengecek kebenaran setiap informasi yang diterima, dengan cara mengonfirmasi pernyataan dari setiap siswa yang terlibat dan memeriksa bukti-bukti yang ada. Misalnya, jika ada tuduhan bahwa seorang siswa telah melakukan tindakan yang tidak pantas, kepala sekolah harus memastikan bahwa tuduhan tersebut didukung oleh bukti yang kuat dan bukan sekadar rumor atau kesalahpahaman.

“Ketika ada konflik, saya selalu mulai dengan mendengarkan laporan dari semua pihak yang terlibat, tanpa memihak. Setelah itu, saya melakukan tabayyun, yaitu mengecek kebenaran informasi dengan mengonfirmasi setiap pernyataan dan memeriksa bukti yang ada. Tujuannya agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta, bukan asumsi atau rumor.”

Proses tabayyun ini tidak hanya memastikan bahwa keputusan yang diambil adil, tetapi juga mendidik siswa tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Dengan melibatkan siswa dalam proses verifikasi, kepala sekolah juga dapat membantu mereka memahami dampak dari menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi.

Setelah semua informasi diverifikasi dan kebenaran terungkap, kepala sekolah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Langkah ini bisa berupa mediasi antara siswa yang terlibat, memberikan nasihat, atau, jika diperlukan, memberikan sanksi yang sesuai. Namun, sanksi yang diberikan harus tetap didasari oleh prinsip keadilan dan bertujuan untuk mendidik, bukan sekadar menghukum.

Selain itu, kepala sekolah juga dapat mengadakan sesi tabayyun sebagai bagian dari program pendidikan karakter di sekolah. Dalam sesi ini, siswa diajarkan tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dan dilatih untuk bersikap bijak dalam menghadapi konflik. Dengan demikian, konsep tabayyun tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian konflik tetapi juga menjadi bagian integral dari pembentukan karakter siswa.

Implementasi tabayyun oleh kepala sekolah di SMPS Az-Zakiyah Islamic School mencerminkan komitmen sekolah untuk menegakkan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek kehidupan

sekolah. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif bagi perkembangan spiritual dan moral siswa.

(3). Nasihat

Selain menggunakan tabayun (verifikasi) dan musyawarah (deliberasi), kepala sekolah juga dapat mengintegrasikan nasihat sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik.

Ketika terjadi konflik di antara siswa, langkah awal yang diambil oleh kepala sekolah adalah menerapkan tabayun. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa setiap informasi diverifikasi secara teliti sebelum mengambil keputusan. Misalnya, jika terjadi perselisihan antara dua siswa mengenai tuduhan perilaku tidak pantas, kepala sekolah akan berbicara dengan kedua belah pihak serta saksi lainnya untuk memastikan kebenaran tuduhan tersebut. Tabayun ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang jelas dan terhindar dari fitnah atau kesalahpahaman.

Setelah melalui proses tabayun dan musyawarah, kepala sekolah dapat memberikan nasihat sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Nasihat ini bersifat membangun dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai Islami. Misalnya, setelah menyelesaikan konflik melalui musyawarah, kepala sekolah dapat memberikan nasihat kepada siswa yang terlibat tentang pentingnya menjaga akhlak, menghindari fitnah, dan selalu berbicara dengan jujur. Nasihat ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup dari proses penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat pendidikan yang membantu siswa menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. "Setelah tabayun, saya memberikan nasihat kepada siswa tentang pentingnya akhlak, menghindari fitnah, dan berbicara jujur. Ini bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki perilaku dan memahami nilai-nilai Islami."

Dengan menggabungkan tabayun, musyawarah, dan nasihat, kepala sekolah di SMPS Az-Zakiyah Islamic School dapat memastikan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya adil tetapi juga mendidik. Proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga membentuk karakter siswa agar lebih baik dalam menghadapi tantangan kehidupan. Siswa belajar untuk selalu mencari kebenaran, berkolaborasi dalam penyelesaian masalah, dan menghargai nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Pendekatan ini menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan didengarkan, serta terinspirasi untuk selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dampak Perubahan Positif pada Strategi yang dilakukan Kepala Sekolah dalam Penyelesaian Konflik secara Islami di SMPS Az Zakiyah Islamic School

Penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami di SMPS AzZakiyah Islamic School telah menghasilkan beberapa dampak positif yang signifikan. Berbagai strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah, termasuk musyawarah (deliberasi), tabayun (verifikasi), dan nasihat (saling memberi nasihat), telah mengubah dinamika hubungan antar siswa, guru, dan staf. Dampakdampak ini dapat diamati dalam peningkatan keharmonisan, perubahan sikap siswa, dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang dampak-dampak positif tersebut.

(1). Peningkatan Keharmonisan

Peningkatan keharmonisan di lingkungan SMPS Az-Zakiyah Islamic School merupakan salah satu dampak paling terlihat dari penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami. Keharmonisan ini tercipta melalui pendekatan yang mengedepankan komunikasi terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, dan pencarian solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Musyawarah, sebagai salah satu strategi kunci, telah memberikan ruang bagi siswa dan guru untuk berinteraksi dengan cara yang lebih bermakna dan saling menghormati.

Proses musyawarah memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pandangannya tanpa takut dihakimi. Ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa aman untuk berbicara dan berpartisipasi. Ketika siswa dan guru dapat berbicara secara terbuka tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, mereka cenderung merasa lebih terhubung satu sama lain. Ini mengarah pada pengurangan ketegangan dan konflik, karena masalah dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Selain itu, strategi tabayun membantu dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat atau desas-desus yang dapat memicu konflik. Dengan memverifikasi informasi sebelum mengambil tindakan, sekolah mampu mengelola isu-isu potensial secara lebih efektif, mencegah

timbulnya konflik yang tidak perlu. Proses ini juga memperkuat kepercayaan antara siswa, guru, dan staf, karena setiap keputusan didasarkan pada fakta yang jelas dan adil.

Dampak dari peningkatan keharmonisan ini dapat dilihat dalam bentuk suasana kelas yang lebih tenang dan fokus, serta berkurangnya insiden konflik antar siswa. Siswa lebih mudah berkolaborasi dalam tugas-tugas kelompok, dan guru dapat menjalankan pembelajaran dengan lebih lancar tanpa terganggu oleh perselisihan antar siswa. Keharmonisan ini juga tercermin dalam hubungan antar guru dan staf, yang menunjukkan peningkatan solidaritas dan kerja sama dalam mendukung visi dan misi sekolah.

(2). Perubahan Sikap

Penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami juga telah membawa perubahan signifikan dalam sikap siswa di SMPS Az-Zakiyah Islamic School. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergeseran dari sikap yang reaktif dan emosional ke sikap yang lebih positif dan proaktif dalam menangani masalah. Siswa yang sebelumnya mungkin cenderung merespons konflik dengan kemarahan atau frustrasi, kini lebih cenderung mendekati masalah dengan kepala dingin dan mencari solusi yang damai.

Musyawarah, sebagai bagian dari strategi penyelesaian konflik, mengajarkan siswa untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai pandangan orang lain. Proses ini melibatkan siswa dalam dialog yang konstruktif, di mana mereka belajar untuk tidak hanya mengekspresikan pendapat mereka sendiri, tetapi juga memahami perspektif teman-teman mereka. Ini mendorong empati dan penghargaan terhadap perbedaan, yang pada gilirannya mengubah cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

Selain itu, tabayun mengajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam menyikapi informasi. Siswa yang belajar untuk memverifikasi fakta sebelum bertindak menjadi lebih kritis dalam berpikir dan lebih bertanggung jawab dalam bertindak. Mereka tidak lagi cepat menghakimi atau membuat keputusan berdasarkan asumsi atau desas-desus. Sikap ini sangat penting dalam mencegah konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau misinformasi.

Nasihat, sebagai elemen lain dari strategi ini, mendorong siswa untuk saling membantu dan mendukung dalam pengembangan pribadi mereka. Dengan adanya budaya saling memberi nasihat, siswa menjadi lebih terbuka terhadap umpan balik dari teman-teman mereka dan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri. Sikap saling peduli ini juga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik, karena siswa lebih mungkin untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif dan saling menguntungkan.

(3). Peningkatan Partisipasi

Penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami di SMPS AzZakiyah Islamic School juga berdampak pada peningkatan partisipasi siswa, guru, dan staf dalam berbagai kegiatan sekolah. Strategi ini menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap anggota komunitas sekolah merasa didengar dan dihargai. Hal ini sangat penting dalam membangun rasa memiliki yang kuat terhadap sekolah dan meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.

Musyawarah, sebagai strategi inklusif, mendorong partisipasi semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Siswa yang biasanya mungkin merasa terpinggirkan atau tidak berdaya kini memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam diskusi dan merasa bahwa pendapat mereka dihargai. Ini mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Misalnya, mereka lebih antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau proyek-proyek kelompok, karena mereka merasa menjadi bagian dari komunitas yang mendukung dan menghargai kontribusi mereka.

Di sisi lain, tabayun memperkuat partisipasi dalam proses verifikasi dan pencarian solusi. Siswa diajarkan untuk tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga aktif mencari kebenaran dan berkontribusi dalam pencarian solusi. Ini meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap hasil dari keputusan yang diambil dan mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah.

Nasihat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi. Dengan mendorong dialog yang terbuka dan saling mendukung, nasihat menciptakan lingkungan di mana siswa, guru, dan staf merasa nyaman untuk berbagi ide dan pendapat mereka. Hal ini meningkatkan partisipasi dalam diskusi kelompok, pertemuan sekolah, dan kegiatan lainnya di mana suara setiap individu dihargai.

Secara keseluruhan, strategi penyelesaian konflik secara Islami yang diterapkan oleh kepala

sekolah di SMPS Az-Zakiyah Islamic School telah membawa perubahan positif yang signifikan dalam lingkungan sekolah. Peningkatan keharmonisan, perubahan sikap, dan peningkatan partisipasi adalah hasil dari pendekatan yang mengedepankan musyawarah, tabayun, dan nasihat. Dampak-dampak ini tidak hanya meningkatkan kualitas interaksi antar siswa, guru, dan staf, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan pribadi. Dengan terus mengintegrasikan prinsip-prinsip Islami dalam penyelesaian konflik, SMPS Az-Zakiyah Islamic School dapat terus membangun komunitas sekolah yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. “kami melihat peningkatan keharmonisan di sekolah, siswa lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah, dan partisipasi guru serta staf dalam musyawarah meningkat. Lingkungan belajar jadi lebih kondusif dan inklusif.”

Tantangan yang dihadapi Kepala Sekolah dalam Penerapan Strategi Penyelesaian Konflik secara Islami di SMPS Az Zakiyah Islamic School.

Penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami di SMPS AzZakiyah Islamic School memberikan banyak manfaat positif bagi seluruh warga sekolah. Strategi yang berlandaskan nilai-nilai Islam ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, memperkuat hubungan sosial antar siswa dan guru, serta mendidik siswa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai dan adil. Namun, seperti halnya dalam penerapan strategi baru di berbagai institusi pendidikan, penerapan strategi Islami dalam penyelesaian konflik juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan ini mencakup perbedaan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islami, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan musyawarah, serta resistensi terhadap perubahan metode penyelesaian konflik. Penjelasan rinci mengenai tantangan-tantangan ini disajikan dalam uraian berikut:

1. Perbedaan Pemahaman

Tantangan pertama yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam menerapkan strategi penyelesaian konflik secara Islami adalah perbedaan pemahaman di antara para guru, siswa, dan bahkan orang tua siswa mengenai prinsip-prinsip Islami dalam menyelesaikan konflik. Tidak semua pihak memiliki pengetahuan yang mendalam atau pemahaman yang sama tentang nilai-nilai dan etika yang diajarkan dalam Islam terkait dengan penyelesaian konflik.

Beberapa guru atau siswa mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendasar tentang konsep-konsep Islami, seperti sabar, adil, dan musyawarah, namun ada juga yang mungkin belum terbiasa mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan dalam pemahaman ini dapat memicu ketidakselarasan saat strategi penyelesaian konflik diterapkan, terutama jika ada pihak yang merasa bingung atau kurang sepakat dengan langkah-langkah yang diambil.

Sebagai contoh, dalam praktik musyawarah, Islam menekankan pentingnya mencari titik temu dan mufakat yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Namun, beberapa pihak mungkin merasa bahwa mereka seharusnya menang atau mendapatkan keuntungan lebih besar, sehingga mereka tidak sepenuhnya siap untuk berkompromi. Hal ini dapat menyebabkan proses musyawarah berjalan lebih sulit, dan terkadang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari kepala sekolah atau pihak-pihak yang lebih paham tentang konsep musyawarah Islami.

Kepala sekolah di SMPS Az-Zakiyah Islamic School berupaya mengatasi tantangan ini dengan memberikan pemahaman lebih kepada seluruh warga sekolah melalui pelatihan, ceramah, dan diskusi yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip Islami. Namun, proses edukasi ini memerlukan waktu dan kesabaran, terutama karena melibatkan berbagai latar belakang individu yang berbeda.

2. Keterbatasan Waktu

Tantangan kedua yang dihadapi dalam penerapan musyawarah sebagai strategi penyelesaian konflik adalah keterbatasan waktu. Proses musyawarah yang ideal membutuhkan waktu yang cukup lama karena setiap pihak yang terlibat harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mendiskusikan solusi, dan mencari kesepakatan bersama. Di sisi lain, kegiatan belajar mengajar di sekolah memiliki jadwal yang cukup padat, sehingga sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk melakukan musyawarah tanpa mengganggu rutinitas sekolah.

Keterbatasan waktu ini menjadi kendala yang nyata, terutama ketika konflik yang muncul membutuhkan perhatian segera namun musyawarah memakan waktu yang tidak singkat. Musyawarah yang dilakukan dalam waktu yang terburu-buru atau dipaksakan dalam sela-sela kegiatan belajar sering kali tidak menghasilkan keputusan yang optimal karena peserta musyawarah tidak memiliki

cukup waktu untuk merenungkan atau mendiskusikan masalah secara mendalam.

Untuk mengatasi tantangan ini, kepala sekolah dan guru-guru di SMPS Az-Zakiyah mencoba melakukan musyawarah di luar jam belajar, seperti saat istirahat atau setelah jam pelajaran usai. Namun, hal ini juga terkadang menimbulkan masalah baru, terutama jika siswa atau guru memiliki kegiatan lain di luar jam sekolah, seperti les tambahan atau tugas pribadi. Kepala sekolah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan penyelesaian konflik dengan menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar, sehingga terkadang musyawarah harus ditunda atau dilaksanakan secara bertahap.

Selain itu, kepala sekolah juga berupaya untuk mempercepat proses musyawarah dengan mempersiapkan agenda dan prosedur yang lebih terstruktur, sehingga setiap tahap diskusi dapat berjalan lebih efisien. Namun, meskipun berbagai langkah ini dilakukan, keterbatasan waktu tetap menjadi tantangan utama dalam penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami di sekolah.

3. Resistensi terhadap Perubahan

Tantangan ketiga yang dihadapi oleh kepala sekolah adalah resistensi terhadap perubahan, baik dari pihak siswa maupun guru. Setiap perubahan dalam metode penyelesaian konflik, terutama ketika menyangkut pendekatan baru seperti musyawarah Islami, sering kali dihadapkan pada penolakan awal. Kebiasaan lama yang sudah tertanam di kalangan guru dan siswa terkadang sulit diubah, dan banyak yang merasa tidak nyaman dengan pendekatan yang belum mereka kenal dengan baik.

Beberapa guru mungkin lebih terbiasa dengan pendekatan otoriter dalam menyelesaikan masalah, seperti memberikan sanksi kepada siswa yang berbuat kesalahan tanpa melakukan dialog terlebih dahulu. Sementara itu, beberapa siswa mungkin merasa bahwa musyawarah hanya membuang waktu dan lebih memilih penyelesaian yang lebih cepat, seperti hukuman atau intervensi langsung dari guru.

Resistensi terhadap perubahan ini sering kali muncul karena adanya ketidakpastian tentang efektivitas metode baru dan rasa tidak nyaman terhadap hal-hal yang belum dipahami sepenuhnya. Beberapa guru merasa bahwa penerapan musyawarah dapat mengurangi otoritas mereka dalam mengatur siswa, sementara siswa mungkin merasa bahwa musyawarah tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam waktu singkat.

Untuk mengatasi resistensi ini, kepala sekolah perlu melakukan pendekatan yang sabar dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada guru tentang pentingnya musyawarah Islami dalam penyelesaian konflik. Kepala sekolah juga memberikan contoh langsung dengan memfasilitasi musyawarah yang efektif, sehingga guru dan siswa dapat melihat manfaat nyata dari pendekatan tersebut.

Selain itu, kepala sekolah mencoba melibatkan seluruh pihak dalam proses perubahan ini, sehingga mereka merasa memiliki peran aktif dan tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis. Dengan memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk menyuarakan kekhawatiran mereka dan bersama-sama mencari solusi, resistensi terhadap perubahan dapat diminimalisir secara bertahap.

Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami di SMPS Az-Zakiyah Islamic School mencakup perbedaan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islami, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan musyawarah, serta resistensi terhadap perubahan metode penyelesaian konflik. Meskipun tantangan-tantangan ini nyata dan membutuhkan perhatian khusus, kepala sekolah terus berupaya untuk mengatasinya dengan cara yang sabar, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Dengan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam, merencanakan musyawarah secara lebih efisien, serta melibatkan seluruh pihak dalam proses perubahan, kepala sekolah berharap strategi penyelesaian konflik Islami dapat terus diterapkan dengan baik di sekolah. Keberhasilan penerapan strategi ini tidak hanya bergantung pada upaya individu, tetapi juga pada kerjasama seluruh warga sekolah dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, sesuai dengan ajaran Islam.

“Tantangan utama kami mungkin perbedaan pemahaman tentang prinsip Islami, keterbatasan waktu untuk musyawarah, dan resistensi terhadap perubahan metode. Kami mengatasi ini dengan pelatihan, penjadwalan yang efisien, dan sosialisasi.”

Dalam penelitian ini, wawancara juga dilakukan dengan para wali kelas di SMPS Az Zakiyah Islamic School. Wali kelas VII menyatakan bahwa pendekatan Islami yang diterapkan kepala sekolah,

seperti tabayyun, sangat tepat dan membantu menyelesaikan konflik dengan lebih adil. Pendekatan ini melibatkan mendengarkan semua pihak yang terlibat sebelum mengambil keputusan, yang memperkuat rasa keadilan di sekolah. Lebih lanjut, wali kelas VII juga mengamati dampak positif dari penerapan musyawarah, tabayyun, dan nasihat, yang membuat suasana kelas lebih tenang dan siswa lebih menghargai satu sama lain. Siswa kini lebih sabar dan terbiasa berdiskusi serta mencari solusi dengan cara yang baik dan adil, yang mempererat hubungan antar mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini menilai penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami di SMPS Az-Zakiyah Islamic School yang mencakup musyawarah, tabayyun, dan nasihat, serta dampak dan tantangan yang terkait dengan implementasinya. Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi Penyelesaian Konflik:

Musyawarah: Kepala sekolah di SMPS Az-Zakiyah Islamic School menerapkan musyawarah sebagai metode utama penyelesaian konflik. Strategi ini memungkinkan setiap pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka dan adil, yang mendukung terciptanya solusi bersama yang harmonis. Proses ini efektif dalam menciptakan ruang dialog yang kondusif dan memperkuat hubungan antar individu di sekolah. **Tabayyun:** Dalam menerapkan tabayyun, kepala sekolah memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan. Proses verifikasi ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan penyebaran rumor, serta mengajarkan siswa tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. **Nasihat:** Sebagai elemen terakhir, nasihat digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai Islami dan memperbaiki perilaku mereka. Nasihat membantu menutup proses penyelesaian konflik dengan memberikan arahan yang membangun bagi siswa, sekaligus mengajarkan nilai-nilai moral dan etika.

2. Dampak Positif:

Peningkatan Keharmonisan: Penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami telah meningkatkan keharmonisan di lingkungan sekolah. Melalui komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan, ketegangan berkurang dan hubungan antar siswa serta antara siswa dan guru menjadi lebih harmonis. **Perubahan Sikap:** Siswa menunjukkan perubahan sikap dari reaktif menjadi proaktif dalam menangani konflik. Mereka lebih cenderung mendekati masalah dengan kepala dingin dan berusaha mencari solusi damai, serta menunjukkan empati dan tanggung jawab yang lebih besar. **Peningkatan Partisipasi:** Strategi ini juga berdampak pada peningkatan partisipasi siswa, guru, dan staf dalam kegiatan sekolah. Rasa keterlibatan dan kepemilikan yang lebih besar terhadap komunitas sekolah mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan keputusan sekolah.

3. Tantangan:

Perbedaan Pemahaman: Perbedaan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islami di antara siswa, guru, dan orang tua dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam penerapan strategi. Upaya peningkatan pemahaman melalui pelatihan dan sosialisasi diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. **Keterbatasan Waktu:** Waktu yang terbatas untuk melakukan musyawarah di tengah jadwal sekolah yang padat menjadi kendala. Kepala sekolah perlu mencari solusi untuk menyelenggarakan musyawarah secara efisien tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar. **Resistensi terhadap Perubahan:** Adanya resistensi terhadap metode baru dari beberapa guru dan siswa menuntut pendekatan sabar dan berkelanjutan. Sosialisasi, pelatihan, dan keterlibatan aktif dalam proses perubahan dapat membantu mengurangi resistensi dan memfasilitasi penerimaan terhadap metode baru.

Secara keseluruhan, penerapan strategi penyelesaian konflik secara Islami di SMPS Az-Zakiyah Islamic School telah membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan keharmonisan, mengubah sikap, dan meningkatkan partisipasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti perbedaan pemahaman, keterbatasan waktu, dan resistensi terhadap perubahan, upaya berkelanjutan dalam edukasi, penjadwalan yang efisien, dan sosialisasi dapat membantu memitigasi tantangan ini dan memastikan keberhasilan strategi penyelesaian konflik dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Ahadiat, A. (2010). *Manajemen Strategik: Tinjauan Teoritis Multi Perspektif*. Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Almaidah, A., Adinda, K., Muhibbin, M. D., & Mu'Alimin. (2022). "Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Konflik untuk Meningkatkan Kedisiplinan Guru di MI Miftahul Ulum Kranjingan". *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humiora*, 1(3), 34–41.
- Anwar. (2022). "Resolusi konflik dalam perspektif Islam". *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 21–33.
- Arijanto, A., Perkasa, D. H., Catur, C. W., & Retno, N. E. W. (2018). *Manajemen Perubahan: Pemahaman dan Implementasi Manajemen Perubahan bagi Akademis dan Pelaku Bisnis*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.
- Ashal, R. A. (2021). "Manajemen Konflik ASN Dalam Pelayanan Publik di Era New Normal Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan". *Civil Service Journal*, 15(1), 51–60.
- Asnawir. (2006). *Manajemen Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
- Daniatul Qoyyimah, Alisa Qutrun Nada, & Umar Mansyur. (2022). "Strategi Kepala Madrasah Dalam Mengelola Konflik Di Ma Annuriyyah". *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 1(4), 77–84.
- Fahrudin, A. H. (2017). "LEARNING SOCIETY ARAB PRA ISLAM (Analisa Historis dan Demografis)". *KUTTAB*, 1(1), 39–49.
- Fanani, A. (2013). "Model Resolusi Konflik alternatif dalam Hukum Islam". *AlManahij*, 7(2), 271–290.
- Gesi, B., Laan, R., & Lamaya, F. (2019). "Manajemen Dan Eksekutif". *Manajemen*, 3(2), 16.
- Haya, & Khusnuridlo, Mo. (2020). *Kepemimpinan Manajemen Konflik*. Purbalinggo: El-Rumi Press.
- Kasdim, F. M., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi*. Nangroe Aceh Darussalam: UNIMAL Press.
- Kemenag, RI. (2013). *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya*. Jakarta: Halim.
- Krisnandi, H., Efendi, S., & Sugiono, E. (2019). *Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen*. Jakarta: LPU UNAS.
- Manullang, A., Cinta Nainggolan, D., Aurani, K., Stiffanny, N., Alim, S., Adlina, H., & Utara, U. S. (2023). "Strategi Ekspansi Global Pada Perusahaan Starbucks Dalam Bisnis Internasional". *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 25–40.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Noor, J. (2013). *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Nurmansyah, & Burhan. (2023). "Manajemen Strategik". Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Qomar, M. (2017). *Manajemen Pendidikan Islam : Strategi baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Riadi, E. (2016). *Statistika penelitian : (analisis manual dan IBM SPSS)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rifa'i, A. (2010). "Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam". *Millah, ed(khus)*, 171–186.
- Saefullah, A., & Rusdiana, A. (2016). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saihu. (2019). "Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer". *Jurnal IndoIslamika*, 9(1), 67–90.
- Sudarmanto, E., Sari, D. P., Tjahjana, D., Wibowo, E., Mardiana, S. S., Purba, B., Irdawati, Tjiptadi, D. D., Syafrizal, Koto, I., Rosdiana, Manalu, novita verayanti, & SN, A. (2021). *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Sudiantini, D. (2022). *Manajemen Strategi*. Banyuwangi: Pena Persada.
- Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media. Tampubolon, M. P. (2020). *Cange Managemen Manajemen Perubahan : Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Usman, H. (2013). *Manajemen : teori, praktik, dan riset pendidikan (4th ed.)*. Jakarta: Bumi aksara.
- Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen Strategi*. Lumajang: Widya Gama Press.
- Yuliana, L. (2021). *Kepemimpinana Kepala Sekolah Efektif*. Yogyakarta: UNY Press.